

Práticas e Políticas de Acessibilidade na RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Ficha técnica

Data: novembro de 2025

Este trabalho foi desenvolvido pelo Obi.media - Observatório de Inovação nos Media, estrutura do ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA, unidade de investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa

Equipa: Dora Santos-Silva, José Sotero, Ana Sofia Paiva e Andreia Amaro, com a colaboração de Ana Luísa Correia, Ana Marta Mendão e Marta Braz

Como citar:

Santos-Silva, D., Sotero, J. M., Paiva, A. S., Amaro, A., Correia, A. L., Mendão, A. M., Braz, M., Obi.Media - Observatório de Inovação dos Media, & Access Lab. (2025). *Práticas e Políticas de Acessibilidade na RTP - Rádio e Televisão de Portugal*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17672129>

Sumário executivo

O presente estudo tem como objetivo examinar as práticas e políticas de acessibilidade na RTP - Rádio e Televisão de Portugal, Serviço Público de Média (SPM) português. Para o efeito, adotou-se uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e interpretativa, que combina: i) análise da programação da RTP 1, RTP 2, RTP 3 (renomeada RTP Notícias), RTP Madeira e RTP Açores, durante o mês de fevereiro de 2025; ii) entrevistas semiestruturadas a quatro profissionais da RTP; iii) sessões de auscultação coletiva a representantes de públicos cegos e surdos.

Acessibilidade na televisão pública

A análise de 4698 programas dos cinco canais de televisão da RTP revela um sistema de acessibilidade desigual, fortemente centrado na legendagem em teletexto e com grande fragilidade na disponibilização de audiodescrição (AD) e Língua Gestual Portuguesa (LGP). A legendagem é o recurso mais utilizado, concentrado sobretudo na RTP1 e RTP2, embora o seu acesso seja frequentemente inviabilizado por problemas técnicos nas boxes das operadoras. A LGP encontra-se presente quase exclusivamente em conteúdos informativos e de forma irregular entre canais, enquanto a AD permanece praticamente ausente, limitada a dois programas da RTP1 no período analisado.

A acessibilidade não é distribuída de forma homogénea: está concentrada em segmentos noticiosos e em horários de maior audiência, deixando descobertos géneros como cultura, entretenimento, ficção, música, programas infantis e concursos. Registam-se ainda assimetrias territoriais significativas: a RTP Açores aparece, na programação oficial, sem recursos de acessibilidade, apesar de integrar a LGP nos noticiários, e a RTP Madeira apenas os disponibiliza de forma pontual. Esta fragmentação compromete a universalidade do serviço público.

Acessibilidade na rádio pública

A acessibilidade é residual na rádio pública. Entre 2021 e 2023, apenas o programa Grande Reportagem, por iniciativa individual da jornalista responsável, disponibilizou LGP e legendagem na RTP Play. Com a sua reconfiguração para A1DOC, a acessibilidade passou a existir apenas em legendagem por cores na página de Facebook do programa, sem integração nas plataformas formais da RTP.

Acessibilidade nas plataformas digitais

Nas plataformas digitais, verificam-se obstáculos graves: a informação sobre acessibilidade é fragmentada, desatualizada e, por vezes, contraditória. A RTP Play não indica que recursos cada programa oferece, a ativação da AD é complexa e pouco intuitiva, e a navegação apresenta barreiras críticas para utilizadores de leitores de ecrã. A falta de texto alternativo nas redes sociais e a inexistência de uma estratégia clara de comunicação agravam estas dificuldades.

Perceções dos utilizadores

As auscultações a utilizadores mostram necessidades não atendidas: pessoas cegas recorrem sobretudo a plataformas de streaming pela previsibilidade da AD, evitando a RTP devido à dificuldade em ativar o recurso e à fraca comunicação. Pessoas surdas, por sua vez, relatam frustração com a irregularidade da LGP, ausência de legendagem simultânea e má qualidade da interpretação, preferindo igualmente serviços de streaming.

Em síntese, a RTP tem trabalho relevante na legendagem e em alguns conteúdos informativos, mas permanece distante de uma política transversal, contínua e equitativa de acessibilidade, especialmente na AD, na comunicação institucional e na integração plena de pessoas cegas e surdas na definição destas práticas.

Recomendações

O relatório recomenda uma reformulação estrutural da acessibilidade no SPM, começando pelo reforço e distribuição mais homogénea de legendagem, LGP e AD em todos os canais, géneros e faixas horárias, com melhoria da qualidade técnica (legibilidade, vozes mais naturais, inteligibilidade sonora).

Defende a criação de uma coordenação única de acessibilidade dentro da RTP, responsável por políticas, critérios editoriais e articulação entre televisão, rádio, digital e redes sociais, bem como a participação ativa e contínua de pessoas cegas e surdas na avaliação, decisão e monitorização das práticas.

Recomenda ainda uma comunicação clara e centralizada sobre recursos acessíveis, integrando grelhas, RTP Play e redes sociais, e uma revisão profunda da usabilidade das plataformas digitais para garantir navegação compatível com leitores de ecrã. Por fim, propõe a integração da rádio numa estratégia de acessibilidade institucionalizada, com exploração de soluções tecnológicas de transcrição e formatos híbridos.

Lista de abreviaturas

AD = Audiodescrição

LG = Língua Gestual

LGP = Língua Gestual Portuguesa

RTP = Rádio e Televisão de Portugal

SPM = Serviço Público de Media

Índice

Ficha técnica	1
Sumário executivo	2
1. Enquadramento	6
1.1. Ferramentas de acessibilidade disponíveis na RTP	6
1.2. Enquadramento legal e regulamentar	8
1.2.1. A legislação portuguesa e o caso da RTP	8
1.2.2. Legislação e regulamentação internacional aplicável	10
1.2.3. Exemplos de abordagens	11
1.2.4. O que diz a investigação académica	12
2. Práticas e Políticas de Acessibilidade na RTP - Rádio e Televisão de Portugal	14
2.1. Nota metodológica	14
2.2. Resultados	18
2.2.1. Acessibilidade na televisão pública	18
2.2.2. Ferramentas de acessibilidade usadas por canal televisivo	18
2.2.3. Ferramentas de acessibilidade usadas por tipo de programa de cada canal televisivo	20
2.2.4. Ferramentas de acessibilidade usadas por faixa horária	24
2.2.5. Acessibilidade na rádio pública	25
2.2.6. Informação sobre acessibilidade nas plataformas digitais	26
2.2.7. Contributos de entrevistados	27
2.2.8. Contributos de um grupo de foco e auscultações	31
3. Recomendações	38
4. Anexo: Exemplos de casos de sucesso do Serviço Público de Média na Europa	42
4.1. BBC - British Broadcast Corporation (Reino Unido)	42
4.2. France Télévision (France.tv) e Radio France (França)	45
4.3. Yle - Yleisradio Oy (Finlândia)	47
4.4. RAI - Radiotelevisione Italiana (Itália)	48
4.5. ARD - Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland e ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen (Alemanha)	50

1. Enquadramento

1.1. Ferramentas de acessibilidade disponíveis na RTP

A inclusão é um Direito Humano previsto na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (assinada por Portugal em 2007 e ratificada em 2009). Nesse contexto, a comunicação para a inclusão pressupõe o reconhecimento de diferentes formas de expressão e a disponibilização de recursos de apoio como o braille, a interpretação em Língua Gestual (LG) ou a audiodescrição (AD).

No website da RTP, no [separador](#) "Acessibilidades", são apresentados os serviços que, segundo o Serviço Público de Media (SPM) "tornam mais fácil aos cidadãos com deficiências o acesso a conteúdos de multimédia e à própria programação". Esta página apresenta a oferta disponível nas várias plataformas que possui (Televisão, Rádio, Teletexto e Internet) ou num período de três dias ou em direto.

A RTP disponibiliza os seguintes recursos:

Língua Gestual Portuguesa (LGP)

A LGP é, desde 20 setembro de 1997, uma das três línguas oficiais de Portugal, reconhecida pela Lei Constitucional nº1/97 de 1997. Na RTP, durante determinada emissão, é colocado/a um/a intérprete de LGP que traduz o conteúdo sonoro para que a pessoa surda ou com dificuldades auditivas consiga acompanhar o conteúdo televisivo. Estes intérpretes, no SPM português, podem aparecer no canto esquerdo ou direito da emissão, em grande plano ou em segundo ecrã (normalmente disponível na emissão online, permitindo, assim, o visionamento em grande ecrã dos dois conteúdos em simultâneo).

Legendagem em Teletexto

A Legendagem em Teletexto é direcionada, principalmente, a pessoas surdas ou com dificuldades auditivas e está disponível para programas falados em

português. Este serviço está disponível na página do teletexto que é indicada no símbolo próprio que aparece no ecrã (normalmente no lado superior direito).

Audiodescrição (AD)

A AD, destinada a pessoas cegas ou com baixa visão, é um recurso que traduz imagens em palavras. No caso da RTP, a AD está inserida através de um locutor que verbaliza o conteúdo visual e essa descrição é emitida “durante os silêncios do conteúdo televisivo, nos momentos em que não há personagens a conversar”, lê-se no [website da RTP](#). A AD também pode ser consultada através de Onda Média da Antena 1¹ e do serviço digital TDT².

Simbologia

Nas grelhas de programação³, ao lado ou em baixo de cada programa, estão disponíveis símbolos que resumem as características dos programas e as funcionalidades existentes. Desde 2012 que quer o SPM quer canais privados adotam uma simbologia comum.

Imagem 1: Símbolos usados na programação da RTP (adaptado)

Programas destinados a			
Todos os públicos	Espectadores com 10 ou mais anos de idade	Espectadores com 12 ou mais anos de idade	Espectadores com 16 ou mais anos de idade
Legendagem em teletexto	Áudiodescrição	Programa com presença de produto	Programa patrocinado
Ajuda à produção	Áudiodescrição	Programa com publicidade virtual	Publicidade
Autopromoção	Patrocínio	Comunicação institucional	Programa com Língua Gestual Portuguesa

¹ Para esta funcionalidade, é necessário um aparelho de rádio.

² Depende do modelo do aparelho.

³ Ver, por exemplo, a grelha de programação da RTP 1 disponível em <https://www.rtp.pt/rtp1>

Vocalização

Trata-se da utilização da voz para enriquecer a experiência de visualização de um conteúdo, seja para torná-lo mais acessível seja para adicionar camadas de informação e narração.

Teletexto

Versão do Teletexto RTP em modo de gráfico, acessível a software leitor de ecrã usado por pessoas cegas ou com baixa visão.

1.2. Enquadramento legal e regulamentar

1.2.1. A legislação portuguesa e o caso da RTP

A acessibilidade de conteúdos audiovisuais tem sido tema de crescente importância no contexto europeu e nacional. A [Diretiva 2010/13/UE](#) do Parlamento Europeu e do Conselho, posteriormente reforçada pela [Diretiva UE 2018/1808](#), estabelece diretrizes fundamentais para garantir a inclusão de funcionalidades como legendagem, interpretação por língua gestual e audiodescrição nos serviços de comunicação social audiovisual. Estas medidas têm como objetivo assegurar que as pessoas surdas, com deficiência visual ou auditiva possam participar plenamente na vida cultural e social da União Europeia.

Em Portugal, a transposição destas diretivas reflete-se na [Lei n.º 27/2007, de 30 de julho](#), alterada pela [Lei n.º 8/2011, de 11 de abril](#), e posteriormente pela [Lei n.º 74/2020, de 19 de novembro](#). Desde então, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), em articulação com o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) e outras organizações representativas, passou a ter a responsabilidade de definir e implementar as obrigações de acessibilidade dos serviços de programas televisivos e audiovisuais a pedido, garantindo o acesso por pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais. Essas medidas incluem o uso de legendagem, interpretação em língua gestual, audiodescrição e outras soluções adequadas, bem como a disponibilização de menus de

navegação simples e intuitivos, integradas em Planos Plurianuais (PP) que estabelecem metas progressivas e quantitativas de acessibilidade. Estas são diferenciadas por tipo de programa e operador, tendo em consideração as condições técnicas e de mercado vigentes em cada momento, como previsto na [Deliberação ERC/2021/317 \(OUT-TV\)](#).

Compete à ERC monitorizar o cumprimento destes objetivos e aplicar eventuais sanções em casos de incumprimento, assegurando a implementação gradual das metas estabelecidas. O [Relatório de Regulação 2024](#) evidencia que, apesar de se terem registado avanços relevantes, o cumprimento das metas pelas empresas de comunicação audiovisual permanece parcial. Persistem dificuldades de natureza técnica e financeira na adoção das medidas de acessibilidade, sendo igualmente necessária a reforçada sensibilização e o comprometimento dos operadores para garantir uma oferta televisiva mais inclusiva e equitativa.

Neste contexto, o Plano Plurianual de Acessibilidade, aprovado inicialmente pela Deliberação ERC/2021/317 (OUT-TV), define as obrigações mínimas a serem cumpridas em dois períodos específicos: de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023 e de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025. As metas estabelecidas devem ser alcançadas em 60% da programação transmitida no intervalo compreendido entre as 08h00 e as 24h00, garantindo uma implementação gradual e estruturada das medidas de acessibilidade. O Plano Plurianual de Acessibilidade estabelece, ainda, um conjunto de metas e responsabilidades graduais organizadas por fases e diferenciadas consoante o tipo de operador — público (RTP1, RTP2, RTP3, RTP Açores e RTP Madeira) ou privado (SIC, TVI, CMTV, Porto Canal, SIC Notícias e CNN, anterior TVI24). A implementação deste instrumento visa promover o acesso inclusivo à televisão por pessoas surdas, com deficiência visual e auditiva, contribuindo para a redução de barreiras que dificultam a fruição de informação, cultura e entretenimento.

No âmbito da oferta radiofónica, e apesar de a rádio se incluir na definição de audiovisual, o Plano Plurianual de Acessibilidade não abrange de forma explícita o meio radiofónico ou os conteúdos puramente sonoros/auditivos. A única legislação em vigor em Portugal é a Lei da Rádio (Lei n.º 54/2010, de 24 de dezembro, com alterações através da [Lei n.º 16/2024, de 5 de fevereiro](#)) que regula a atividade de radiodifusão sonora no país, mas que não especifica nem apresenta exigências no diz que respeito à acessibilidade de conteúdos adaptados para pessoas com deficiência.

1.2.2. Legislação e regulamentação internacional aplicável

Neste contexto de políticas nacionais de acessibilidade audiovisual, importa também enquadrar o caso português no panorama europeu mais amplo. A atuação da ERC e o desenvolvimento do Plano Plurianual de Acessibilidade inserem-se num movimento partilhado por diversas entidades reguladoras europeias que procuram reforçar a inclusão nos meios de comunicação. Nesse sentido, importa mencionar as principais normas e recomendações europeias que orientam a implementação de práticas de acessibilidade no Serviço Público de Média, uma vez que estas constituem referências fundamentais para a harmonização das políticas nacionais e para a promoção de uma oferta mediática verdadeiramente universal.

Estas normas de recomendação para a acessibilidade têm como objetivo garantir que os conteúdos são acessíveis, inclusivos e disponíveis para todos, sem qualquer exceção. Estas recomendações podem assumir a forma de políticas europeias ou de orientações que surgiram de organismos e associações de regulamentação, direta ou indiretamente relacionados com os SPM. Assim, destacam-se as mais significativas neste contexto:

- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU ([2006](#));
- Diretiva de Acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis de organismos do setor público ([Diretiva UE 2016/2102](#));
- Lei Europeia de Acessibilidade ([Diretiva UE 2019/882](#));

- Diretiva relativa aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços ([Diretiva Parlamento e Conselho Europeu 2019/882](#));
- Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1. ([Recomendação W3C de 12 dezembro 2024](#));
- Estratégia Europeia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030 (Parlamento Europeu);
- Avaliação da Acessibilidade das TIC na Europa, 2021 (International Telecommunication Union);
- Future of Accessible Audiovisual Media Services, TV and Video programming ([ITU, 2019](#)).

1.2.3. Exemplos de abordagens

A acessibilidade televisiva tem sido alvo de diferentes abordagens, no que respeita, em particular, à implementação de legendagem, audiodescrição e interpretação em língua gestual. No Reino Unido, por exemplo, a Ofcom, que regula os serviços de comunicação, impõe uma regulação rigorosa, com metas quantitativas exigentes para a acessibilidade. O [Code on Television Access Services](#) obriga as emissoras a garantir até 80% de legendagem, 10% de audiodescrição e 5% de interpretação em língua gestual num período de dez anos, enquanto canais como a BBC (British Broadcasting Corporation) e o Channel 4 devem alcançar 100% de legendagem. As metas referem-se à percentagem anual de horas de programação, excluindo anúncios e programas especificados no documento *Exclusions and alternative requirements*. Cada canal deve cumprir individualmente os objetivos, que representam obrigações mínimas, sem possibilidade de cálculo por média entre canais.

Nos Estados Unidos da América (EUA), a regulação é supervisionada pela [Federal Communications Commission \(FCC\)](#) e consolidada na [Twenty-First Century Communications and Video Accessibility Act \(CVAA\)](#) de 2010. Este quadro legal impõe não apenas a acessibilidade nos canais de televisão tradicionais, mas

também nas plataformas de *streaming*, como Netflix e Hulu, garantindo que os conteúdos online sejam igualmente acessíveis.

Outros países apresentam modelos de referência que combinam regulamentação e inovação tecnológica. No Canadá, a [Canadian Radio-television and Telecommunications Commission \(CRTC\)](#) estabelece quotas rigorosas para legendagem e audiodescrição, incluindo para transmissões ao vivo, uma área onde Portugal ainda implementa requisitos limitados. Na Austrália, a [Australian Communications and Media Authority \(ACMA\)](#) exige que 85% da programação diária inclua legendagem, uma percentagem superior às exigências definidas para os canais portugueses no âmbito do Plano Plurianual de Acessibilidade. O Japão, por sua vez, destaca-se pelo desenvolvimento de tecnologias assistidas por Inteligência Artificial (IA), permitindo a legendagem automatizada com alta precisão, uma inovação que ainda não foi plenamente integrada no contexto europeu.

Esta análise comparativa informal evidencia que as estratégias internacionais diferem entre a definição de metas quantitativas rigorosas, como se verifica nos EUA e no Reino Unido, e abordagens mais flexíveis e graduais. Portugal situa-se num ponto intermédio, adotando uma regulação progressiva, embora sem atingir o nível de exigência observado em países que implementam medidas de acessibilidade de forma mais imediata e abrangente. Em comparação com o Reino Unido, por exemplo, a legislação portuguesa estabelece pacotes de horas semanais para cada recurso sem uma exigência de cobertura total, e o Reino Unido foca-se sobretudo na qualidade dos serviços, exigindo que a legendagem e audiodescrição sejam sincronizadas e de fácil leitura.

1.2.4. O que diz a investigação académica

Uma análise preliminar a artigos científicos publicados em inglês, entre 2014 e 2024, em revistas indexadas em duas bases de dados de reconhecida imputabilidade (Scopus e WoS) com base em palavras-chave relacionadas com acessibilidade e media, revela que a investigação académica sobre práticas e

políticas de acessibilidade em serviços públicos de media ainda são escassos. No campo específico da oferta e qualidade de serviços de acessibilidade (em alguns casos incluindo operadoras privadas), a produção científica é ainda menor quando comparada com estudos sobre a representatividade da deficiência nos media, a participação das pessoas com deficiência nas indústrias culturais ou panoramas da acessibilidade mediática.

Destaca-se, por exemplo, [um estudo sobre a RTVE](#) (Radiotelevisión Española) e emissoras regionais catalãs, que revela falhas na oferta e qualidade de serviços como legendagem para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, audiodescrição e interpretação em língua gestual, incluindo casos em que eventos de grande relevância cívica, como debates eleitorais, apresentaram legendagem incompleta. [Outra análise à oferta de audiodescrição da BBC](#) (British Broadcasting Corporation), CNN (Cable News Network) e CGTN (China Global Television Network) revela que as escolhas técnicas não são sempre neutras: nestes casos, a audiodescrição acentuam framings editoriais e reforçam ou reconfiguram narrativas sociais e políticas específicas, especialmente no caso da China. Finalmente, [estudos sobre a acessibilidade em ambientes televisivos híbridos como o HbbTV](#) (Hybrid Broadcast Broadband TV) apontam para o papel estratégico que as televisões públicas podem desempenhar na adoção de soluções baseadas em Inteligência Artificial, como descrições automáticas de imagens, e modelos mais eficientes de audiodescrição e identificação de personagens, permitindo uma abordagem mais flexível, personalizada e de baixo custo.

2. Práticas e Políticas de Acessibilidade na RTP - Rádio e Televisão de Portugal

2.1. Nota metodológica

O presente estudo tem como objetivo examinar as práticas e políticas de acessibilidade na RTP - Rádio e Televisão de Portugal. Para o efeito, adotou-se uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e interpretativa, que combina análise da programação, entrevistas semiestruturadas e sessões de auscultação coletiva. A triangulação destas três etapas metodológicas permite compreender, de forma integrada, a forma como a acessibilidade é concebida, implementada e percebida no contexto do serviço público de media, articulando as dimensões institucionais, editoriais e sociais do fenómeno.

Análise da programação

A primeira etapa consistiu na análise sistemática da programação televisiva da RTP, nos canais RTP 1, RTP 2, RTP3 (agora RTP Notícias), RTP Madeira e RTP Açores, com o intuito de mapear as práticas de acessibilidade em diferentes canais e géneros de programas. Esta análise teve como unidade de observação os programas emitidos durante um período entre 1 e 28 de fevereiro de 2025, abrangendo formatos de informação, entretenimento, documentário e ficção. Foi também feita uma análise preliminar da rádio pública (Antena 1, Antena 2 e Antena 3), que revelou não existir uma oferta de ferramentas de acessibilidade consistente, apenas pontual.

Foram identificados e quantificados os conteúdos que apresentavam recursos de acessibilidade, tal como anunciado nas grelhas de programação dos respetivos canais disponíveis no website da RTP, nomeadamente legendagem em teletexto para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, interpretação em Língua Gestual Portuguesa (LGP) e audiodescrição (AD), bem como a sua distribuição temporal. A análise foi orientada por uma grelha de codificação desenvolvida com base em referências normativas nacionais e europeias e demais diretivas nacionais.

Os resultados desta etapa visam oferecer um retrato empírico das práticas de acessibilidade implementadas pela RTP, identificando padrões de oferta, lacunas e oportunidades de melhoria.

A recolha dos dados foi realizada por quatro investigadores/as, de forma independente.

Entrevistas

A segunda etapa envolveu a realização de entrevistas semiestruturadas com pessoas cuja atividade profissional se relaciona com o tema, assumindo responsabilidades diretas na definição, regulação e execução de políticas e práticas de acessibilidade. O objetivo foi recolher perspetivas qualificadas sobre os desafios institucionais, editoriais e tecnológicos associados à promoção da acessibilidade audiovisual.

As entrevistas decorreram em abril de 2025, em formato presencial e online, e envolveram quatro interlocutores:

- **Ana Sousa Dias**, Provedora do Telespectador (8 de abril de 2025, presencial);
- **Ana Isabel Reis**, Provedora do Ouvinte (10 de abril de 2025, online);
- **Rita Colaço**, Editora A1Doc (10 de abril de 2025, presencial);
- **Mário Sequeira**, Responsável da Área de Tratamento de Programas Estrangeiros e Conteúdos Adaptados da RTP (10 de abril de 2025, presencial).

As entrevistas seguiram um guião flexível, centrado em eixos como (i) o enquadramento institucional da acessibilidade na RTP; (ii) as práticas editoriais e operacionais de adaptação de conteúdos; (iii) os critérios de seleção de programas acessíveis; (iv) os recursos técnicos e humanos disponíveis; e (v) a perceção dos entrevistados sobre o papel do serviço público na inclusão de públicos com deficiência.

Todas as entrevistas foram gravadas, mediante consentimento informado, transcritas integralmente e submetidas a análise temática. O processo de análise

procurou identificar categorias emergentes e pontos de convergência e divergência entre as perspetivas dos participantes.

Grupo de Foco e Auscultações

A terceira etapa metodológica consistiu em sessões de auscultação com representantes do público-alvo, tendo como objetivo recolher as perceções sobre a acessibilidade oferecida pela RTP, bem como identificar necessidades, expectativas e propostas de melhoria do ponto de vista dos/das utilizadores/as e da sociedade civil.

As sessões foram estruturadas em torno de guiões temáticos que abordaram quatro eixos principais: (i) a experiência de utilização dos conteúdos acessíveis; (ii) a perceção de qualidade e adequação das práticas implementadas; (iii) a experiência de utilização das plataformas RTP e RTP Play para obter informação e aceder aos conteúdos acessíveis; e (iv) recomendações para o reforço da acessibilidade no serviço público.

O grupo de foco foi realizado no dia 30 de abril de 2025 com seis adultos cegos, nas instalações da NOVA FCSH, em computadores com o NVDA (leitor de ecrã) instalado. Foi dinamizado por investigadores da equipa e uma estudante de doutoramento cega.

As auscultações, no total de quatro, foram realizadas durante o mês de junho a dois jovens adultos e a dois adultos, todos com surdez bilateral profunda, dos quais dois com implantes cocleares.

- **Entrevistado 1:** jovem adulta, 31 anos, médica, residente na Área Metropolitana de Lisboa.
- **Entrevistado 2:** jovem adulto, 33 anos, psicólogo, residente na Área Metropolitana de Lisboa.
- **Entrevistado 3:** adulta, 38 anos, técnica superior na área da Saúde, residente na Região Autónoma da Madeira.
- **Entrevistado 4:** adulto, 49 anos, funcionário público, residente na Região Autónoma da Madeira.

Houve apoio de um intérprete de Língua Gestual Portuguesa, num dos casos, e de um membro do Access Lab para facilitar a transcrição de uma das entrevistas.

A recolha e análise das intervenções seguiram os princípios da análise de discurso e da codificação temática, que permitiram identificar padrões de perceção e contributos relevantes para a formulação de recomendações futuras.

Considerações Éticas

Todas as etapas do estudo observaram os princípios éticos fundamentais da investigação em ciências sociais, tendo os participantes sido previamente informados sobre os objetivos e procedimentos da investigação e dado o seu consentimento livre e esclarecido para a participação e gravação das entrevistas e grupos de foco. A confidencialidade das informações e o tratamento anónimo dos dados foram assegurados em todas as fases do estudo, em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

2.2. Resultados

2.2.1 Acessibilidade na televisão pública

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos programas analisados nos cinco canais do serviço público de televisão, abrangendo tanto canais generalistas como temáticos e regionais. Dentro deste conjunto, a RTP2 é o canal com maior volume de programas incluídos na amostra (1868), número que se explica pela média de 30 programas infantojuvenis que ocupam o período da manhã, compreendido entre as 06h e as 12h59. A RTP Madeira é o canal que regista o menor número de conteúdos analisados. Esta caracterização inicial permite contextualizar a dimensão relativa de cada canal no estudo, servindo como ponto de partida para as análises de acessibilidade apresentadas nas secções seguintes.

Tabela/gráfico 1: Número de programas analisados por canal.

Canal	N.º de programas analisados
RTP 1	719
RTP 2	1868
RTP 3	1029
RTP Açores	843
RTP Madeira	239
Total	4698

2.2.2. Ferramentas de acessibilidade usadas por canal televisivo

Observa-se uma forte assimetria na oferta de acessibilidade entre canais do serviço público: a RTP1 apresenta a utilização mais diversificada e consistente das três ferramentas analisadas, assumindo o papel central na disponibilização de conteúdos acessíveis; em contraste, a RTP2 concentra a sua estratégia quase exclusivamente na legendagem em teletexto, com recurso muito limitado à Língua Gestual Portuguesa (LGP) e sem utilização de audiodescrição (AD).

A RTP3 e a RTP Madeira revelam padrões semelhantes, assentes sobretudo na LGP e sem legendagem, o que restringe o alcance das soluções oferecidas a diferentes públicos com necessidades específicas. No caso da RTP Açores, há uma lacuna significativa no âmbito da missão de serviço público. Embora apresente recursos de acessibilidade pontuais, como LGP no principal segmento noticioso, essa informação não está presente nas grelhas de programação, unidades de recolha de dados deste estudo.

Tabela/gráfico 2: Percentagem de utilização de ferramentas de acessibilidade por canal televisivo

Canal	Componentes de acessibilidade					
	Audiodescrição	% do total de programas	LGP	% do total de programas	Legendagem em teletexto	% do total de programas
RTP 1	8	1,1%	177	24,6%	482	67,0%
RTP 2	0	0,0%	36	1,9%	829	44,4%
RTP 3	0	0,0%	139	13,5%	0	0,0%
RTP Madeira	0	0,0%	50	5,9%	0	0,0%
RTP Açores	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

No conjunto dos canais, a legendagem em teletexto emerge como o recurso mais utilizado, seguida da LGP, enquanto a AD permanece praticamente ausente. Esta distribuição evidencia uma resposta desigual às necessidades das diferentes comunidades, com claro défice na acessibilidade dirigida a pessoas cegas ou com baixa visão. Além disso, é importante sublinhar que os investigadores não conseguiram testar a legendagem em teletexto nas suas televisões (no âmbito dos serviços de telecomunicações privados). Uma pesquisa por fóruns desses serviços revela que ao longo dos anos têm existido vários problemas, apenas se mantendo estável a oferta de legendagem em teletexto em televisões com o serviço TDT (Televisão Digital Terrestre).

2.2.3. Ferramentas de acessibilidade usadas por tipo de programa de cada canal televisivo

A Tabela 3 evidencia que a acessibilidade varia de forma marcada entre tipos de programas, não sendo distribuída de forma uniforme dentro de cada canal. Os conteúdos informativos, sobretudo os segmentos noticiosos, concentram a maior utilização de LGP e legendagem em teletexto, refletindo a prioridade atribuída pelo serviço público ao acesso à informação. Este padrão é consistente na RTP1, RTP2 e RTP3, ainda que com intensidades diferentes. Em contraste, géneros como artes e cultura, música, entretenimento, ficção ou concursos apresentam níveis muito reduzidos de acessibilidade, o que revela uma menor atenção a conteúdos considerados não essenciais.

A AD surge de forma residual e restrita a poucos géneros, indicando que as necessidades de pessoas cegas ou com baixa visão continuam pouco consideradas na prática programática. Apenas a RTP1 disponibiliza esta ferramenta de acessibilidade e, no período analisado, em dois programas: na série de ficção nacional *A Travessia* e no programa religioso *Eucaristia Dominical* (apenas através da plataforma TDT).

A legendagem em teletexto surge na RTP1 com maior frequência nos programas informativos (como o *Jornal da Tarde*, o *Telejornal* e o *Bom Dia Portugal*), seguido-se nos programas infantojuvenis, nos concursos e em telenovelas. Note-se que, na recolha de dados sobre o programa *Bom Dia Portugal*, se optou pela identificação deste em oito partes, tal como disponibilizados na RTP Play, dado que as ferramentas de acessibilidade não estão disponíveis durante todo o programa. Na RTP 2, a legendagem em teletexto está quase exclusivamente presente nos programas infantojuvenis e nos programas informativos (segmentos noticiosos, documentários e magazines). A RTP Madeira e a RTP Açores não oferecem esta ferramenta. É de referir que o serviço de legendagem em teletexto não está disponível na RTP 3, mas uma parte significativa dos programas derivam da RTP1 (e nesse canal têm essa ferramenta de acessibilidade).

Quanto à LGP, está exclusivamente disponível, na RTP 1, nos segmentos noticiosos *Jornal da Tarde*, *Telejornal*, *Bom Dia Portugal Fim de Semana*, *Portugal em Direto*, nas partes 7 e 8 do *Bom Dia Portugal* (embora a grelha informativa apresente este recurso como disponível em todo o programa), no magazine *Biosfera* e no programa institucional *A Voz do Cidadão*. Na RTP 2, encontra-se no *Jornal 2* e no magazine *Biosfera* (transmitido também na RTP1). Na RTP 3, cinge-se a segmentos noticiosos.

Por fim, no que respeita aos segmentos informativos da RTP Madeira e RTP Açores, alerta-se novamente para um desfasamento entre o que consta nas grelhas de programação disponibilizadas no website da RTP, na página "Acessibilidades" do website da RTP e a efetiva oferta dos canais: a LGP não consta como ferramenta de acessibilidade nas respectivas grelhas, mas os canais oferecem essa ferramenta nos respectivos segmentos *Telejornal Madeira* e *Telejornal Açores*.

Assim, e tendo em conta apenas as grelhas de programação, a RTP Açores não apresenta acessibilidade nos géneros identificados e a RTP Madeira apenas a integra de forma pontual em programas informativos. Esta assimetria territorial levanta questões relevantes sobre a equidade no acesso a conteúdos acessíveis em todo o país.

Tabela/gráfico 3: Percentagem de utilização de ferramentas de acessibilidade por tipo de programa

Canal	Componentes de acessibilidade								
	Audiodescrição			LGP			Legendagem em teletexto		
	<i>fi</i>	% do total de programas	% do total de programas (categoria)	<i>fi</i>	% do total de programas	% do total de programas (categoria)	<i>fi</i>	% do total de programas	% do total de programas (categoria)
RTP 1									
Artes e Cultura	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Ciência e Natureza	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4	0,6%	100,0%
Concursos	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	45	6,3%	84,9%
Entretenimento	4	0,6%	4,3%	40	5,6%	42,6%	33	4,6%	35,1%
Filmes	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4	0,6%	100,0%
Infantis e Juvenis	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	56	7,8%	50,0%
Informação - debate/entrevista	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	2	0,3%	18,2%
Informação - documentário	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	16	2,2%	66,7%
Informação - Magazines	0	0,0%	0,0%	4	0,6%	13,3%	16	2,2%	53,3%
Informação - segmentos noticiosos	0	0,0%	0,0%	125	17,4%	48,6%	250	34,8%	97,3%
Institucionais	0	0,0%	0,0%	4	0,6%	100,0%	4	0,6%	100,0%
Música	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4	0,6%	30,8%
Outros - rubricas e programas	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4	0,6%	100,0%
Religioso	4	0,6%	100,0%	4	0,6%	100,0%	0	0,0%	0,0%
Talk show	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4	0,6%	28,6%
telenovelas	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	40	5,6%	100,0%
RTP 2									
Artes e Cultura	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4	0,2%	80,0%
Concursos	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	1	0,1%	1,8%
Filmes	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	1	0,1%	9,1%
Infantis e Juvenis	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	476	25,5%	43,6%
Informação - documentário	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	196	10,5%	83,1%
Informação - Magazines	0	0,0%	0,0%	8	0,4%	3,3%	93	5,0%	38,1%
Informação - segmentos noticiosos	0	0,0%	0,0%	28	1,5%	50,0%	28	1,5%	50,0%
Institucionais	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	5	0,3%	100,0%
Música	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	7	0,4%	53,8%
Religioso	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4	0,2%	7,7%
séries	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	14	0,7%	26,9%
RTP 3									
Informação - segmentos noticiosos	0	0,0%	0,0%	139	13,5%	22,5%	0	0,0%	0,0%
RTP Açores									
s/d	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%			
RTP Madeira									
Informação - debate/entrevista	0	0,0%	0	1	0,4%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Informação - segmentos noticiosos	0	0,0%	0	49	20,5%	0,2%	0	0,0%	0,0%

2.2.4. Ferramentas de acessibilidade usadas por faixa horária

A distribuição das ferramentas de acessibilidade ao longo do dia revela padrões distintos entre canais e períodos de emissão. A legendagem em teletexto é, de longe, o recurso mais consistente, concentrando-se sobretudo nas faixas da manhã e da tarde nos canais nacionais, com presença também no período noturno. Esta regularidade contrasta com a LGP, cuja utilização é mais irregular e depende fortemente do perfil editorial de cada canal: mais visível na RTP1 durante a manhã e a tarde e na RTP3 nos períodos com maior intensidade informativa.

A AD permanece residual e limitada praticamente à RTP1, sem integração expressiva em nenhuma faixa horária. Por sua vez, os canais regionais apresentam níveis muito reduzidos de acessibilidade, com a RTP Madeira a disponibilizar apenas LGP em horários específicos e a RTP Açores sem registo de qualquer ferramenta.

No conjunto, os dados indicam que a acessibilidade não é distribuída de forma homogénea ao longo do dia, sendo mais robusta nos períodos de maior audiência e significativamente limitada em horários como a madrugada. Este padrão evidencia uma abordagem seletiva, que privilegia certas ferramentas e períodos, em detrimento de uma oferta transversal e contínua.

Tabela/gráfico 4: Distribuição das ferramentas de acessibilidade por faixa horária (converter em manhã, tarde, noite)

Canal	Componentes de acessibilidade					
	Audiodescrição	% do total de programas (período)	LGP	% do total de programas (período)	Legendagem em teletexto	% do total de programas (período)
RTP 1						
madrugada	0	0,0%	4	3,6%	26	23,4%
manhã	4	1,1%	101	28,5%	275	77,5%
noite	4	3,6%	0	0,0%	80	72,7%
tarde	0	0,0%	72	50,3%	101	70,6%
RTP 2						
madrugada	0	0,0%	0	0,0%	90	37,2%

manhã	0	0,0%	4	0,5%	362	43,8%
noite	0	0,0%	28	11,7%	115	47,9%
tarde	0	0,0%	4	0,7%	262	46,9%
RTP 3						
madrugada	0	0,0%	59	22,1%	0	0,0%
manhã	0	0,0%	48	15,4%	0	0,0%
noite	0	0,0%	28	17,4%	0	0,0%
tarde	0	0,0%	4	1,4%	0	0,0%
RTP Açores						
madrugada	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
manhã	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
noite	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
tarde	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
RTP Madeira						
manhã	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
noite	0	0,0%	30	25,2%	0	0,0%
tarde	0	0,0%	20	16,8%	0	0,0%

2.2.5. Acessibilidade na rádio pública

A análise das plataformas da RTP, especialmente da rádio pública, evidencia que não existem ferramentas de acessibilidade, exceto nos programas *Grande Reportagem* e *A1Doc*. De 2021 até agosto de 2023, a *Grande Reportagem* - programa da jornalista Rita Colaço - dispunha de duas ferramentas de acessibilidade: a interpretação em LGP e a legendagem. Na primeira, a jornalista transcrevia manualmente cada reportagem e entregava ao intérprete de LGP - serviço assegurado por uma empresa externa à RTP, a *Hands Voice*; na segunda, a legendagem era garantida pelos recursos internos da RTP. Após uma reestruturação interna no final de 2023, a *Grande Reportagem* passou a designar-se por [A1Doc](#), um programa semanal com uma maior abrangência de conteúdos jornalísticos e que manteve Rita Colaço como editora e único membro permanente. Nesta reestruturação, os conteúdos com acessibilidade (LGP e legendagem) da *Grande Reportagem* mantiveram-se disponíveis na plataforma RTP Play, enquanto o programa *A1DOC* disponibiliza a legendagem por cores — um recurso totalmente desenvolvido e assegurado por iniciativa da jornalista Rita Colaço, apenas disponível na página de Facebook do programa.

2.2.6. Informação sobre acessibilidade nas plataformas digitais

O acesso à informação sobre ferramentas de acessibilidade disponibilizadas na programação da RTP é complexa e incoerente e revela um desfasamento entre o que é anunciado e o que existe efetivamente. No período em análise, existiam duas formas de conhecer a programação acessível: na página “Acessibilidades” e nas grelhas de programação dos vários canais disponíveis no website da RTP.

Na página “Acessibilidades”, e no que diz respeito ao submenu “legendagem em teletexto”, são apresentados os programas com esta ferramenta num período temporal de três dias (“Hoje”, “Amanhã” e “Depois”). Nessa página, lê-se que a legendagem está disponível apenas para programas falados em português e emitidos na RTP 1 e RTP 2. Tendo em conta que parte da programação da RTP 3 (renomeada RTP Notícias) deriva da RTP 1, seria vantajoso para os públicos saberem que programas da RTP 3 têm, indiretamente, legendagem em teletexto. No que diz respeito à AD, a programação também é apresentada num período de três dias. Por fim, no que respeita à LGP, a página apenas apresenta as “próximas exibições”.

Tal como já referido no ponto 2.1.2, verificou-se um desfasamento em situações pontuais entre o que é comunicado e as ferramentas de acessibilidade que os programas realmente oferecem. Este desfasamento é particularmente grave em três casos. No programa *Bom Dia Portugal*, é apresentado na página “Acessibilidades” como tendo LGP, na grelha de programação não menciona que tem LGP e, na verdade, apenas as partes 7 e 8 do programa têm este recurso. Nos casos do *Telejornal Madeira* e *Telejornal Açores*, ambos têm LGP, mas este recurso não surge nem nas respectivas grelhas de programação nem na página “Acessibilidades”.

Por último, a plataforma RTP Play não faz qualquer menção a ferramentas de acessibilidade nas páginas de cada programa. Uma breve análise às plataformas sociais onde a RTP marca presença também não revelou uma estratégia editorial relativamente à divulgação da programação acessível.

No que diz respeito à rádio, as plataformas digitais da RTP (RTP Play e website) também não asseguram as ferramentas de acessibilidade necessárias, com a exceção do [programa Grande Reportagem](#), que dispõe de LGP e legendagem na plataforma da RTP Play. Após a reestruturação de 2023, a *Grande Reportagem* passou a designar-se de *A1DOC* e dispõe de legendagem por cores apenas na [página do Facebook](#), o que significa que o programa com esta ferramenta de acessibilidade não está disponível nas restantes plataformas digitais da RTP.

2.2.7. Contributos de entrevistados

As quatro entrevistas realizadas no âmbito deste relatório permitem traçar um retrato da acessibilidade na RTP a partir da perspectiva dos profissionais. Esta análise, de natureza crítica e comparativa, organiza-se em cinco seções que evidenciam uma evolução significativa da RTP nos planos técnico e ético, embora a acessibilidade se mantenha como um domínio em consolidação, que requer planeamento interdepartamental, investimento humano e uma política consistente de comunicação e visibilidade.

Enquadramento institucional da acessibilidade na RTP

Do ponto de vista institucional, confirma-se a existência de uma estrutura formal dedicada à acessibilidade na televisão, denominada *Área Tratamento de Programas Estrangeiros e Conteúdos Adaptados da RTP*, sob a responsabilidade de Mário Sequeira. Neste departamento observa-se uma fragmentação organizacional, sobretudo na gestão da Língua Gestual Portuguesa, decidida de forma autónoma por cada direção de programa. Na rádio pública, a acessibilidade assenta sobretudo na iniciativa individual da editora e jornalista Rita Colaço, responsável pelo programa *A1DOC*, que constitui o único exemplo sistemático de conteúdos acessíveis.

De forma transversal, as quatro entrevistas indicam que a RTP dispõe de competência técnica e consciência social, mas a integração estratégica e a política de acessibilidade — aplicadas à rádio, televisão e plataformas digitais —

permanecem por consolidar, o que reforça os resultados obtidos na análise da programação.

Práticas editoriais e operacionais de adaptação de conteúdos

Segundo os entrevistados, as práticas editoriais e operacionais da televisão pública refletem um investimento expressivo em legendagem, audiodescrição (AD) e soluções de Inteligência Artificial (IA), validadas por uma revisora cega externa à empresa, o que demonstra, segundo os mesmos entrevistados, um compromisso efetivo com a qualidade e a adequação dos conteúdos às necessidades dos públicos com deficiência.

Em contraste, na rádio pública, a inexistência de políticas ou estruturas específicas de acessibilidade faz com que a adoção de práticas acessíveis nos conteúdos dependa exclusivamente da iniciativa pessoal de Rita Colaço. A provedora do ouvinte, Ana Isabel Reis, afirma que até à data não recebeu nenhuma sugestão e/ou queixa e a provedora do telespectador, Ana Sousa Dias, recebeu 12 queixas em 2024, um número inferior ao de 2023 - 14 queixas sobre acessibilidade e 16 específicas para o teletexto - em que a maioria diz respeito a dificuldades de determinados perfis de utilizadores na desativação da AD na televisão e em menor percentagem, à falta de recursos - anunciados previamente, como a LGP - em determinados programas de relevância.

Neste cenário, a provedora do ouvinte reconhece que a acessibilidade na rádio é uma área pouco explorada e defende a necessidade de repensar o papel da rádio pública no acesso à informação para pessoas com deficiência. Sugere soluções tecnológicas, como a implementação da transcrição automática em *streaming*, por exemplo, e a reflexão de formatos que conjuguem a imediatez da rádio com ferramentas de acessibilidade. Apesar do potencial do áudio enquanto meio democrático, a acessibilidade radiofónica permanece marginal na estratégia global da RTP.

Com esta evidência, não é possível dissociar esta realidade da ausência de orientações e obrigações definidas pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) na acessibilidade a conteúdos radiofónicos/sonoros. A falta de um enquadramento regulatório explícito contribui, assim, para a inoperância institucional e para a perceção de que a acessibilidade na rádio é um campo opcional e não uma exigência do serviço público de media.

Critérios de seleção de programas com acessibilidade

A seleção de programas na televisão pública com recursos de acessibilidade obedece a critérios de relevância e viabilidade operacional, mais do que a uma lógica de inclusão universal. De acordo com Mário Sequeira, as séries de ficção nacional têm prioridade na audiodescrição, enquanto programas de grande duração ou diários (como *A Nossa Tarde* ou *Praça da Alegria*) são excluídos por razões de custo e tempo de produção. No que concerne à interpretação LGP, este recurso só é implementado mediante a decisão individual das direções respectivas de cada programa, o que reforça o caráter descentralizado e desigual na oferta de conteúdos visuais. Na rádio, como já referido, não existem critérios formais. As entrevistas, em conjunto com a análise da programação, reforçam que os critérios de seleção são sobretudo pragmáticos e reativos, condicionados por recursos e prazos, e não derivados de uma estratégia de diversidade e inclusão da própria empresa.

Recursos técnicos e humanos disponíveis

No que diz respeito aos recursos técnicos e humanos, as equipas estão estruturalmente subdimensionadas face à complexidade das tarefas de acessibilidade. Na televisão, a área coordenada por Mário Sequeira dispõe de uma equipa reduzida — seis pessoas dedicadas exclusivamente às acessibilidades —, recorrendo ainda a contratações externas de freelancers e empresas. Porém, apesar destas limitações, a aposta na tecnologia permitiu, segundo Mário Sequeira, aumentar a produtividade sem comprometer a qualidade, especialmente na audiodescrição automatizada e na legendagem automática. Neste âmbito, a revisora cega desempenha, segundo a mesma fonte,

um papel essencial de validação, ao assegurar que as soluções tecnológicas mantêm adequação e rigor nos conteúdos.

No que diz respeito ao financiamento, a provedora do telespectador, Ana Sousa Dias, sublinha as restrições orçamentais e de contratação impostas pela tutela pública, que impactam diretamente a expansão das acessibilidades. Na rádio, a escassez de recursos é ainda mais evidente: a edição, a legendagem, a transcrição e a gestão digital do programa *A1DOC* é feito integralmente pela jornalista Rita Colaço, que acumula sozinha estas funções, sem qualquer apoio. Em síntese, as práticas da RTP revelam competência técnica e inovação, mas também uma disparidade entre ambição e capacidade operacional.

O papel do serviço público na inclusão de públicos com deficiência

As quatro entrevistas convergem na perceção de que a acessibilidade constitui um dever do serviço público e uma questão de direitos humanos, mas também evidenciam a distância entre o discurso e a prática. A RTP é descrita, em simultâneo, como empenhada e limitada, inovadora e insuficiente. Em síntese, a RTP tem vindo a desenvolver um percurso consistente e inovador na acessibilidade televisiva, mas o sistema apresenta ainda falhas estruturais como:

- fragmentação organizacional;
- ausência de uma direção responsável pela coordenação estratégica, integração e curadoria global dos recursos de comunicação acessível;
- insuficiência de recursos humanos dedicados à acessibilidade dos conteúdos;
- desarticulação entre a oferta e a comunicação ao público;
- ausência de políticas de acessibilidade na rádio.

2.2.8. Contributos de um grupo de foco e auscultações

Adequação da acessibilidade disponibilizada pela RTP a pessoas cegas ou com baixa visão

O grupo de foco foi realizado no dia 30 de abril de 2025 com seis jovens adultos cegos (idades entre 20 e 40 anos), licenciados ou com frequência do ensino superior, e familiarizados com smartphones e plataformas de *streaming*.

Decorreu nas instalações da NOVA FCSH, em computadores com o NVDA (leitor de ecrã) instalado, com o objetivo de explorar: (i) a experiência de utilização de conteúdos acessíveis; (ii) a experiência de utilização das plataformas RTP e RTP Play para obter informação e aceder aos conteúdos acessíveis; (iii) a perceção de qualidade e adequação das práticas implementadas; e (iv) recomendações para o reforço da acessibilidade no serviço público.

Experiência de utilização de conteúdos acessíveis

Todos os participantes consomem conteúdos com audiodescrição (AD) de forma regular, principalmente em plataformas de *streaming*. Este recurso facilita-lhes a compreensão integral da narrativa, especialmente em cenas sem diálogo ou com forte ação visual, e evita a dependência constante de terceiros para lhes explicar o que está a acontecer.

No entanto, nenhum dos seis participantes do grupo de foco usa regularmente a AD oferecida pela RTP. O uso é pontual e em casos muito específicos, como a cerimónia dos Jogos Paralímpicos, referido por um dos participantes. Nesse caso, precisou de ajuda de uma pessoa com visão típica para ativar o recurso de AD na *box*.

Os utilizadores apontam três motivos para não usarem o recurso:

- 1) não sabem que programas têm AD, porque a existência de recursos de acessibilidade não é comunicada pela RTP de forma clara, centralizada e acessível;

- 2) o processo de ativação na AD na televisão é complexo, cheio de passos e, na maior parte das vezes, dependente da ajuda de alguém que tenha uma visão típica;
- 3) preferem aceder a conteúdos em plataformas *streaming* e, neste caso, consumiriam mais programas com AD através da RTP Play; no entanto, revelam que vários conteúdos disponibilizados com AD na emissão em direto não têm depois esse recurso disponível na RTP Play e a ativação da AD na RTP Play é também um processo complexo.

No cenário ideal, os participantes preferem consumir conteúdos da RTP em *streaming* com AD, porque a televisão em direto é menos compatível com os seus horários e hábitos.

Experiência de utilização das plataformas RTP e RTP Play para obter informação e aceder aos conteúdos acessíveis

Tendo como premissa a de que a acessibilidade não pode estar apenas presente no programa disponibilizado, mas também na plataforma *streaming* que o disponibiliza, neste caso o da RTP Play, foi testada a jornada de navegação até à ativação da AD do primeiro episódio da série portuguesa *Finisterra* com três participantes do grupo de foco. Esse teste utilizou dois pontos de partida:

- 1) a página da RTP Play referente ao episódio da série *Finisterra*, consistindo a tarefa apenas em ativar a AD;
- 2) a página "RTP » Acessibilidades", consistindo a tarefa no percurso de procura da série até chegar ao episódio em questão e ativar a AD.

No caso da tarefa 1, todos os participantes clicaram no botão "Acessibilidades", que se encontra por baixo de qualquer programa transmitido na RTP Play, mas esse botão não permite ativar a AD. Apenas um participante conseguiu ativar a AD a partir do seu telemóvel, ao fim de cinco minutos, depois várias tentativas e partindo da lógica da plataforma de *streaming* da *Netflix*, clicando num dos

controlos do vídeo - "Idiomas"⁴ - que surge apenas quando o programa começa. Não há qualquer indicação na página de como pode a AD ser ativada.

No caso da tarefa 2, nenhum participante conseguiu fazer a jornada proposta num período temporal de cinco minutos, o que revela que o website não tem uma navegação acessível que permita a pessoas cegas ou com baixa visão chegar rapidamente ao programa com AD.

Alguns obstáculos identificados pelos participantes na jornada de navegação:

- 1) o botão "Acessibilidades" não permite ativar os recursos de acessibilidade presentes;
- 2) a ativação da AD não é intuitiva, está apenas presente nos controlos do vídeo e com um ícone que não remete para o recurso em questão;
- 3) os pop-ups de publicidade interferem com a navegação no website quando está a ser utilizado software de leitura de ecrã;
- 4) na app da RTP Play, o *software* de leitura de ecrã não lê os controlos do vídeo.

Perceção de qualidade da audiodescrição

Ao analisarem um exemplo concreto de AD da RTP (episódio 1 da série portuguesa *Finisterra*), os participantes concordam que o texto da AD está bem escrito e equilibrado em termos de conteúdo, mas criticam a voz sintética: é descrita como monótona, demasiado lenta e com pouca entoação, pior do que as vozes de leitura de ecrã que usam no telemóvel/computador. Reconhecem, contudo, que a AD sintética é melhor do que ausência de AD, sobretudo em contextos com pouca oferta. Há também uma reflexão fina sobre o que deve ou não ser descrito: em informação, a prioridade deve ser o essencial (imagens, gráficos, números, contactos no ecrã); em ficção ou concertos, pode ser importante descrever cenário, roupa ou mudanças visuais quando isso é relevante para a narrativa, a identidade da personagem ou o conceito do

⁴ Já existe atualmente um ícone semelhante a um auricular que permite ativar a audiodescrição, mas surge apenas quando o programa começa. O botão "Acessibilidades" continua sem qualquer menção à audiodescrição.

espetáculo, sempre com sensibilidade ao contexto, para evitar “avalanche” de informação, sobretudo para quem tem défice de atenção.

Em síntese, os participantes referiram ter um uso muito pontual da AD oferecida pela RTP na emissão em direto, por não conhecerem a respetiva oferta de programação e pela dificuldade de ativarem o recurso. Preferem consumir conteúdos através da RTP Play, mas reconhecem dificuldades na ativação da AD na plataforma (além de o recurso disponível na emissão em direto não estar frequentemente na RTP Play), em comparação com a simplicidade e consistência de outras plataformas de streaming. No que toca à qualidade, consideram a AD da RTP geralmente aceitável, mas parte do grupo critica as vozes sintéticas (lentas, monótonas, pouco naturais) e defende maior adequação ao género do conteúdo. Esta ferramenta de acessibilidade é vista como essencial para acesso à informação, entretenimento e participação social, mas só poderá cumprir esse papel se houver melhor comunicação, simplificação do acesso e integração consistente nos serviços digitais da RTP.

Adequação da acessibilidade disponibilizada pela RTP a pessoas surdas ou com deficiência auditiva

Como referido na nota metodológica, foram realizadas auscultações e quatro pessoas surdas, residentes no Continente e na Região Autónoma da Madeira.

- **Entrevistado 1:** jovem adulta, 31 anos, médica, residente na Área Metropolitana de Lisboa.
- **Entrevistado 2:** jovem adulto, 33 anos, psicólogo, residente na Área Metropolitana de Lisboa (com implantes cocleares).
- **Entrevistado 3:** adulta, 38 anos, técnica superior na área da Saúde, residente na Região Autónoma da Madeira (com implantes cocleares).
- **Entrevistado 4:** adulto, 49 anos, funcionário público, residente na Região Autónoma da Madeira.

Os resultados das auscultações mostram que a relação das pessoas surdas com a RTP varia consoante as faixas etárias, mas em todos os casos existe uma

sensação de frustração devido à escassa oferta e um padrão: a televisão pública é consumida quando há recursos de acessibilidade como Língua Gestual Portuguesa (LGP) e legendagem. Os adultos referem ver sobretudo o *Telejornal da Madeira*, porque é o único programa com LGP, ou seja, desconhecem a oferta mais alargada. Já os mais jovens afirmam ver cada vez menos televisão, recorrendo mais a plataformas de streaming porque disponibilizam sempre a opção de legendagem. Consomem conteúdos da RTP apenas em contextos específicos, como os noticiários ou o Festival da Canção. A presença de LGP e legendas é determinante para continuar a ver ou desligar: “nas horas em que eu posso ver, não tendo [intérprete] acabo por me desligar da televisão”, afirma a entrevistada 1. Já o entrevistado 2 admite usar cada vez mais a Internet e não a televisão para se manter informado.

O conhecimento e avaliação das ferramentas de acessibilidade é ambivalente: há reconhecimento de progressos, mas também frustração com a lentidão e incoerência da oferta. A entrevistada 3 reconhece “uma evolução brutal”, recordando que “a acessibilidade começou muito devagar”, com “o quadradinho no canto”, frases em caixa, rodapé e teletexto. No entanto, o cenário é muito limitado: debates, magazines, documentários e programas infantis, especialmente em português (logo, sem legendagem), são inacessíveis aos públicos surdos. Nenhum dos entrevistados usa a legendagem em teletexto, tal como disponibilizada pela RTP.

Todos sublinham que a ausência de legendagem simultânea limita o aproveitamento da informação: “se além da LGP, houvesse legendas, isso iria ajudar-nos a perceber melhor o conteúdo”, afirma o entrevistado 4, sendo também uma resposta viável à diversidade interna da própria comunidade surda (uma parte utiliza LGP e outra legendagem). Já a entrevistada 1 vai mais longe: “se todos os surdos sabem ler e escrever, por que não optar sempre pelo recurso à legendagem”? O futuro apontado para a RTP Play é positivo, mas como refere a entrevistada 1, “não se pode abandonar a acessibilidade na televisão, porque a televisão é o que chega a mais pessoas”.

Em paralelo, todos os entrevistados referem problemas de comunicação e divulgação dos recursos de acessibilidade por parte da RTP: na maioria dos casos, quem informa é a comunidade e não o serviço público.

Os entrevistados 1 e 2 aprofundam ainda a questão da qualidade da interpretação em LGP e do próprio desenho institucional. Um deles sublinha que, para além de cumprir quotas, é essencial garantir “informação fiável e completa”, criticando a ausência de pessoas surdas nas equipas que definem e avaliam o trabalho de intérpretes: “quem contrata não sabe se estão a assegurar um bom serviço”, explica. Outro diz que, muitas vezes, percebe que “os intérpretes estavam a dizer coisas diferentes do que estavam realmente a dizer oralmente” e confessa que, por isso, acaba por “não confiar muito nessa informação”. Por isso, defende modelos em que “são as próprias pessoas surdas a fazer de pivot”, como noutros países europeus, e sugere soluções visuais mais robustas na TV: “já vi países em que metade do ecrã era o intérprete; assim é muito mais fácil de acompanhar”.

Em síntese, as quatro entrevistas revelam um quadro consistente de baixa acessibilidade e frágil inclusão da comunidade surda no Serviço Público de Média (SPM). A televisão pública é usada sobretudo pelos mais velhos e apenas quando existe LGP, mas a presença de intérpretes é irregular, muitas vezes de fraca qualidade e comunicada de forma insuficiente, o que afasta grande parte da comunidade, sobretudo os mais jovens, que migram para plataformas de *streaming* com legendas estáveis. A legendagem é valorizada universalmente e vista como solução complementar essencial à LGP, dada a enorme heterogeneidade linguística da comunidade surda, enquanto a RTP Play surge como recurso útil mas pouco divulgado. Persistem obstáculos estruturais, como o tamanho reduzido das janelas de LGP, a ausência de intérpretes surdos, falhas na comunicação institucional, desconhecimento generalizado sobre recursos acessíveis e uma dependência problemática da legendagem em teletexto.

3. Recomendações

Uma vez que em Portugal não existem dados disponíveis que permitam medir e avaliar, de forma precisa, as necessidades reais das pessoas cegas, com baixa visão, surdas e com deficiência auditiva, assim como as barreiras que encontram no acesso à televisão ou à rádio, é apresentado um conjunto de recomendações, que derivam:

- 1) da produção académica sobre o tópico⁵;
- 2) do [Livro Branco da RTP](#);
- 3) dos resultados deste estudo.

Em relação à televisão

Embora seja reconhecida a individualidade e diversidade intra-deficiência, as melhorias propostas estão associadas a determinados tipos de deficiência por terem sido frequentemente referidas por esses subgrupos, podendo beneficiá-los particularmente.

⁵ Ellis, K. (2012). Accessible television: The new frontier in disability media studies. *First Monday*, 17(10). <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6170/4905>

Haage, A., & Bosse, I. K. (2017). Media use of persons with disabilities. In C. Stephanidis (Ed.), *Universal access in human-computer interaction. Human and technological environments (LNCS 10279)*, pp. 412–423). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58700-4_36

Robare, J. S. (2011). *Television for all: Increasing television accessibility for the visually impaired through the FCC's ability to regulate video description technology*. *Federal Communications Law Journal*, 63(2). <https://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol63/iss2/10/>

Slater, J., Lindström, J.-I., & Astbrink, G. (2010). *TV and broadband: Innovative applications for people with disabilities*. Swinburne Research Bank. https://researchbank.swinburne.edu.au/file/67db55d3-a680-4286-85d5-6bf5b904d2ce/1/tja_2010_vol60_no2_11-slater_etal.pdf

Recomendações	Tipo de Deficiência
Garantir audiodescrição (AD) com melhor inteligibilidade do discurso e melhorar a voz sintética	Visual
Garantir AD como apoio à informação textual no ecrã (ex.: inserções e gráficos com informação escrita)	Visual Intelectual/Cognitiva
Alargar a AD a mais géneros, além da ficção e dos programas religiosos	Visual Intelectual/Cognitiva
Garantir legendagem em português em todos os programas	Auditiva Intelectual/Cognitiva
Melhorar legibilidade das legendas (contraste e tempo de leitura)	Auditiva Intelectual/Cognitiva
Disponibilizar legendas com tempo de leitura aumentado	Intelectual/Cognitiva
Melhorar a inteligibilidade da fala e fornecer legendas de fácil leitura	Intelectual/Cognitiva
Melhorar a qualidade do som e garantir áudio limpo	Auditiva Intelectual/Cognitiva
Alargar a língua gestual a mais programas	Auditiva
Definir critérios transparentes de seleção e avaliação de intérpretes de LGP	Auditiva
Combinar língua gestual e legendagem nos conteúdos de maior impacto	Auditiva
Garantir que os recursos de acessibilidade disponíveis para cada programa são sempre	Todos

referidos na grelha de programação (através da simbologia), assim como no separador "acessibilidades" do website da RTP

Reforçar a acessibilidade em conteúdos infantis para garantir um acesso precoce

Todos

Disponibilizar recursos de acessibilidade de forma frequente, regular e integrada

Todos

Garantir todos (ou o máximo) os recursos de acessibilidade em todos os programas.

Todos

Reconhecer que nem todas as pessoas têm acesso a televisores híbridos e outros dispositivos que permitem funcionalidades avançadas de acessibilidade

Todos

Garantir que todos os recursos de acessibilidade estão disponíveis na programação televisiva linear

Todos

Procurar implementar soluções, em conjunto com os operadores televisivos, que permitam adaptar o comando remoto: botões maiores, saída de voz e tempo mais longo para seleção de canais

Visual

Física/Motora

Intelectual/Cognitiva

Em relação à Rádio

No campo da produção

- Repensar a estratégia de acessibilidade na rádio pública, incluindo a elaboração de um plano de acessibilidade nos conteúdos sonoros na rádio pública.
- Implementar ferramentas de IA na rádio que auxiliem o processo de acessibilidade nos conteúdos sonoros.

No campo da distribuição

- Divulgar e promover ferramentas de acessibilidade nos conteúdos sonoros na rádio pública.
- Tornar mais prático e intuitivo o acesso às ferramentas de acessibilidade nas plataformas digitais.
- Agregar os conteúdos sonoros com acessibilidade numa única plataforma.

Em relação à estratégia de governança

- Criar uma unidade/direção de acessibilidade transversal a televisão, rádio e plataformas digitais, com mandato claro para planear, coordenar e monitorizar todas as práticas de acessibilidade.
- Assegurar uma maior comunicação interdepartamental.
- Incluir pessoas cegas e pessoas surdas (incluindo intérpretes e pivôs surdos) em órgãos de consulta permanentes, com intervenção real na definição de prioridades, avaliação e correção de práticas.
- Potenciar parcerias entre a RTP, escolas e universidades, numa troca de conhecimento empírico e científico, por um lado, e a aplicação prática de novas soluções e ferramentas inovadoras nos seus conteúdos, por outro.
- Divulgar de forma mais eficaz as figuras do Provedor do Telespectador e do Provedor do Ouvinte, agilizando e repensando as formas de contacto.

- Reforçar equipas e orçamentos dedicados à acessibilidade e à informação sobre acessibilidade, na televisão, na rádio e nas plataformas digitais.

4. Anexo: Exemplos de casos de sucesso do Serviço Público de Média na Europa

As normas e as recomendações de organizações internacionais e europeias têm ajudado a colocar o tema da Acessibilidade na ordem do dia. Na Europa, há serviços públicos de media (ou de radiodifusão) que têm feito esforços neste sentido, não só ao nível das ferramentas de acessibilidade obrigatórias e na acessibilidade web, mas também em colaborações e projetos com associações e entidades externas por forma a desenvolver e a melhorar os serviços e conteúdos televisivos, auditivos e online.

Dos países da Europa, são referidos, de seguida, alguns exemplos de boas práticas nos Serviços Públicos de Media (SPM) no que diz respeito à acessibilidade.

4.1. BBC - British Broadcast Corporation (Reino Unido)

A BBC é reconhecida como o maior caso de sucesso e pioneira na integração de [ferramentas](#) inovadoras acessíveis aos diferentes conteúdos e referência mundial no que diz respeito ao acesso à informação nos SPM. Vários projetos são desenvolvidos no laboratório de I&D da BBC (BBC R&D) e/ou em parceria com outros organismos. Destacam-se as principais ferramentas de acessibilidade, normas e principais projetos da BBC.

Ferramentas de acessibilidade nos conteúdos televisivos

- **Legendagem em 100% dos conteúdos:** Desde 2008 que a BBC disponibiliza legendas em todos os conteúdos televisivos gravados (como séries, documentários ou programas de entretenimento).
- **Legendagem em programas transmitidos em direto:** Legendagem em todos os programas transmitidos em directo através da tecnologia K-LIVE.
- **Audiodescrição (AD):** Desde 2000 que esta ferramenta integra os conteúdos e atualmente está disponível em 20% dos programas.
- **Língua gestual:** A interpretação em língua gestual está disponível em 5% dos programas. Todas estas ferramentas estão disponíveis na televisão digital (algumas em parceria com outros organismos de transmissão) e na BBC iPlayer.

Ferramentas de acessibilidade nos conteúdos sonoros (BBC Sounds)

A BBC Sounds é uma plataforma digital que agrega todos os conteúdos sonoros do SPM (estações de rádio, podcasts e música) que podem ser consumidos através de um leitor multimédia. Para isso, a Sounds assegura a acessibilidade às pessoas com deficiência através de determinadas ferramentas.

- **Teclado:** O leitor multimédia é totalmente acessível através do teclado; ao acionar a tecla Enter, os comandos ficam acessíveis (por exemplo, as teclas que têm as setas servem para avançar ou recuar no conteúdo, ou para aumentar ou diminuir o volume). Estes comandos têm de estar realçados para apoiar a navegação, sem prejuízo da utilização de outro periférico, como um rato.

- **Leitores de ecrã:** Esta ferramenta permite transformar o que é visual em conteúdo sonoro. A BBC faz testes periódicos para garantir que esta acessibilidade continue com qualidade.
- **Suporte para leitores de ecrã:** O leitor de multimédia está dotado para funcionar com determinados leitores de ecrã e browsers (por exemplo, IOS 12.5.5 ou superior utilizando o VoiceOver ou browsers como o Firefox Safari ou Chrome).
- **Transcrições:** A Sounds tem realizado [experiências](#) para testar o uso de software para gerar legendas e transcrições para programas e podcasts. Um responsável verifica as transcrições antes de serem publicadas para atestar a precisão das mesmas, o que pode gerar algum atraso na publicação. Estas melhorias continuam em desenvolvimento.

Normas, Recomendações e Diretrizes

- Algumas ações que merecem destaque são a criação de um Departamento de Diversidade e Inclusão da BBC, que tem trabalhado para que a inclusão de pessoas com deficiência seja feita, também, no acesso ao emprego. O [Plano de Diversidade e Inclusão 2021-2023](#) visa não só fomentar práticas de inclusão e diversidade (nas suas múltiplas formas) dentro do serviço público, como também para a sua audiência.
- A BBC adotou a abordagem de *Accessibility First* ("Acessibilidade Primeiro", em português) e explica como isso resulta em mudanças fundamentais na forma de trabalhar. Em 2022, o SPPM lançou uma nova [Política de Acessibilidade Tecnológica](#) em que torna claro os padrões de acessibilidades da BBC aos seus fornecedores, bem como mais clareza e consistência em comparação com as anteriores diretrizes. O objetivo é o de assegurar que no futuro a tecnologia que utilizam continue acessível a todos e que se integre com as tecnologias de apoio já existentes.

- De destacar, ainda, um conjunto de diretrizes que estão de acordo com as [normas editoriais](#) da BBC: a [diretriz para públicos com deficiência visual e auditiva](#), a Diretriz de [Acessibilidade para produtos](#) e as diretrizes para a [legendagem de conteúdos](#).

Alguns projetos para a inclusão e acessibilidade

- **TV Access Project (TAP):** Este [projeto](#) resulta da colaboração entre as dez maiores emissoras e *streaming* de televisão do Reino Unido. Estas assumiram o compromisso de criar uma mudança estrutural e permanente na indústria televisiva para garantir o acesso de talento a todas as pessoas com deficiência. O objetivo é que até 2030 seja feita uma inclusão total para garantir que nenhum talento, independentemente da sua deficiência, seja excluído;
- **BBC Elevate:** Esta [iniciativa](#) tem como objetivo encontrar correspondências em funções dentro das empresas para pessoas surdas, com alguma forma de deficiência e/ou neurodivergentes de nível médio. O intuito é o de apoiar, promover e auxiliar a progressão de carreiras destas pessoas no setor televisivo. Esta iniciativa da BBC Content & Creative Diversity quer desbloquear as barreiras que encontram no início ou na progressão da carreira;
- **Casualty, Loud and Clear:** O [object-based media](#) (isto é, conteúdo individual e personalizado para o leitor nos conteúdos sonoros, televisivos e online) tem sido uma linha de investigação e de teste da BBC R&D. O seu potencial engloba novas formas de acessibilidade e a BBC R&D tem vindo a desenvolver ferramentas nesse sentido. É o caso do projeto [Casualty](#), projeto feito em colaboração com a EPSRC S3A: Future Spatial Audio Project e a Universidade de Salford. O objetivo é o de criar camadas de som, divididas em *diálogo, música, efeitos sonoros e ambientes*, para que o utilizador consiga equilibrar estas camadas sonoras da forma que considere mais cómoda e de forma hierárquica.

4.2. France Télévision (France.tv) e Radio France (França)

O serviço público de media francês é operado por dois grupos: a France Télévision e a Radio France. Destacam-se de seguida algumas medidas.

Ferramentas de acessibilidade nos conteúdos televisivos

- **Criação da France.tv Access:** É anunciado como o único [laboratório certificado](#) e padronizado pela norma ISO 9001 (referência internacional para a certificação de sistemas de gestão da qualidade) da Europa e pertencente à France.tv. Este laboratório oferece soluções para melhorar e otimizar o conteúdo na web e em vídeo, seja online ou offline. Oferece, também, a solução do AcessPlayer, uma solução inovadora que torna qualquer vídeo acessível a qualquer pessoa com deficiência.
- **Legendagem em praticamente todos os conteúdos:** a France.tv cobre todos os programas nacionais com legendagem e tem vindo a desenvolver experiências, em conjunto com associações, para implementar soluções inovadores neste campo.
- **Legendagem contínua e síncrona:** A Franceinfo, canal informativo, é desde novembro de 2024 totalmente legendado e sincronizado em toda a emissão, fruto de uma solução - considerada pelo SPM - inovadora de legendagem automática.
- **Transcrição para texto de podcasts e de programas através de IA (Radio France):** Desde Fevereiro de 2025 que mais de 33 mil horas de programas de várias estações de rádio estão disponíveis através de [transcrição gerada por IA](#). A ferramenta foi desenvolvida durante o ano de 2024. A Radio France convida a todos os leitores a colaborarem com a equipa para

reportar erros nas transcrições ou eventuais falhas no uso desta tecnologia por forma a melhorá-la.

- **AD:** A France.tv tem disponível este serviço na maioria dos canais, embora não em todos programas. Está disponível nos serviços analógicos por cabo, terrestre (antena) e por satélite. A emissora desenvolveu uma [aplicação móvel](#) que permite às pessoas cegas ou com baixa visão saber a programação que contém AD e ouvir os programas nos dispositivos móveis.
- **Representação e participação na programação:** A France.tv implementou algumas normas e experiências que merecem destaque neste relatório, como a inclusão de apresentadores com deficiência (Théo Curin, nadador com deficiência, tornou-se o primeiro apresentador do [Slam](#), um programa de entretenimento, e Lucie Carrasco, comedianta e estilista com atrofia muscular espinhal, tem um [programa de viagens](#)) e integração de pessoas com deficiência em programas, como os programas [Les Rencontres du Papotin](#) ou a série [Astrid et Raphaëlle](#).

4.3. Yle - Yleisradio Oy (Finlândia)

A Finlândia tem como línguas oficiais o finlandês e o sueco, e os dois idiomas são muito utilizados no país. Por esta razão, o SPM disponibiliza os conteúdos nas duas línguas, com particularidades que diferem dos outros SPM. Além disso, a Yle disponibiliza o serviço de *streaming* Yle Areena, lançado em 2007 (e detido pelo Governo) que disponibiliza conteúdos de forma gratuita em toda a Europa. O novo plano para a acessibilidade no SPM foi concluído em 2021, com o compromisso de melhorar os serviços de acessibilidade disponíveis. Além disso, em 2021, o SPM lançou o [Design System Project](#), com o objetivo de melhorar o acesso e a acessibilidade ao conteúdo web. Destacam-se, nesta lógica, as seguintes iniciativas:

Ferramentas de acessibilidade nos conteúdos televisivos

- **Linguagem simples (“Plain language”):** O SPM disponibiliza as notícias que são transmitidas pela televisão, rádio e no online em linguagem simples e facilmente compreensível em finlandês. Em sueco, disponibiliza as notícias transmitidas na rádio. Esta ferramenta permite facilitar a compreensão do conteúdo noticioso àqueles que têm dificuldade em compreender os conteúdos.
- **Legendagem:** O SPM oferece legendagem para pessoas surdas e com deficiência auditiva nos programas nacionais. As legendas disponíveis no Yle Areena permitem controlar a velocidade e o tamanho das legendas.
- **Áudio:** O SPM disponibiliza várias opções de áudio e de idioma. Programas externos podem ter a opção da narração do conteúdo em finlandês ou sueco. Alguns destes conteúdos estão disponíveis em Dolby 5.1.
- **AD:** Esta ferramenta está disponível em todos os programas traduzidos e legendados. A particularidade é que o serviço utiliza voz sintética e não humana. A AD está disponível nas duas línguas e está disponível na emissão e também no serviço de *streaming*.
- **Língua gestual:** A interpretação em língua gestual está disponível nos programas televisivos e nos programas disponíveis online. Estes conteúdos incluem notícias, séries, documentários ou programas infantis em finlandês e sueco.

4.4. RAI - Radiotelevisione Italiana (Itália)

RAI Acessibilità: Área da Direção de Serviços Públicos que garante que as ofertas da RAI são acessíveis a pessoas com deficiência e disponibiliza uma oferta variada. Deste leque, encontra-se a [RAI Easy Web](#), o website que oferece conteúdo de entretenimento, cultura e lazer para todas as faixas etárias e que cumpre os requisitos impostos por lei, alinhada com as recomendações do WCAG 2.0 (ao nível AA). As ferramentas acessíveis aos conteúdos são as obrigatórias por lei (legendagem, AD e língua gestual) e para cada ferramenta está disponível um arquivo de conteúdos que permite às pessoas com deficiência voltar a rever ou a consumir os vários conteúdos que passaram na RAI. Além disso, esta área tem uma [página](#) na rede social Instagram.

Parcerias e colaborações com outras entidades: A RAI tem vindo a trabalhar e a colaborar com várias associações, organismos e entidades em projetos que visam a melhoria dos equipamentos e dos conteúdos. A título de exemplo, [em 2016](#), juntou-se à Associazione Disabili Visivi (Associação de Deficiência Visual) para identificar e avaliar as funções de acessibilidade nas televisões inteligentes (Smart TVs) e sugerir diretrizes aos fabricantes.

Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica (RAI CRITS): Centro que se dedica a investigar e a desenvolver projetos com tecnologias relativas à televisão, à rádio e aos recursos online. Dentro deste centro, são desenvolvidos projetos de e-inclusão dedicados a pessoas com deficiência, alinhados com as normas da RAI. Destacam-se alguns projetos e experiências desenvolvidos desde 2020:

- Projeto Stretch & Easy TV, projeto que se dedicou à criação de uma plataforma para aperfeiçoar a usabilidade relativamente aos programas de rádio e televisão. E esta usabilidade assenta num só princípio: diminuir a velocidade de reprodução dos conteúdos audiovisuais para que as pessoas com deficiência e/ou idosos consigam acompanhar os

programas. Além disso, esta ferramenta é, paralelamente, um instrumento para o ensino da língua italiana. No documento do projeto [lê-se](#) que “a câmara lenta é realizada de modo a garantir a inteligibilidade e a qualidade do discurso, mantendo a sincronização com o sinal vídeo do programa de televisão” e que “a inteligibilidade de um programa é extremamente subjetiva, razão pela qual é oferecida ao telespectador a possibilidade de escolher entre diferentes percentagens de abrandamento”. Para o efeito, foi feita uma parceria de validação médico-científica com equipas médicas de Turim.

- RAI LIS, a criação de um avatar, um projeto que inclui a criação de [quatro avatares](#)/intérpretes de língua gestual italiana (LIS) com base nas mais recentes tecnologias de computação gráfica e da utilização de plataformas. O objetivo é tornar acessível mais conteúdos que não têm disponíveis intérpretes de LIS e permitir envolver mais serviços para pessoas surdas, como é o caso do Museo Radio TV.

4.5. ARD - Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland e ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen (Alemanha)

O Serviço Público de Media da Alemanha é um sistema composto por quatro entidades independentes (ARD, ZDF, Deutschlandradio e DW) que englobam as rádios (nacionais e regionais), a televisão e o internacional (através da DW, financiada diretamente pelo Governo). Apesar de independentes, estas quatro empresas de media trabalham em colaboração em projetos de acessibilidade e também com associações alemãs que promovem a melhoria de ferramentas e acessos no SPM. Destacam-se três objetivos e apostas da ARD e da ZDF.

- **“Barrierefreie Angebote” (“Oferta sem barreiras”, em português):** O SPM tem vindo a assegurar a acessibilidade para pessoas com deficiência através da melhoria e do desenvolvimento de ferramentas. Para além das ferramentas habituais (legendagem, AD e língua gestual), oferecem ainda a [“linguagem clara e simples”](#) que, em muitos programas, facilita a compreensão dos noticiários e/ou dos conteúdos.
- **“[Klare Sprache](#)” (“discurso claro”, em português):** Esta ferramenta consiste na disponibilização de uma pista de áudio em determinado programa que permite não só uma maior clareza do discurso (logo, uma melhor inteligibilidade), como reduz o ruído e determinados efeitos sonoros. Esta ferramenta está disponível desde junho de 2022 e disponível em alguns programas de televisão.
- **Arquivo de média:** O ARD melhorou o serviço de arquivo de programas, séries e outros recursos no website. Isto permite às pessoas com deficiência beneficiar das ferramentas necessárias para não só pesquisar, mas também consultar e aceder aos programas e conteúdos que tenham a ferramenta específica que pretendem usar. Além disso, o próprio website apresenta soluções mais adaptáveis como aumentar ou diminuir a letra, mudar a cor, entre outros.

access lab

OBI.MEDIA
OBSERVATÓRIO DE INOVAÇÃO NOS MÍDIAS

IC NOVA INSTITUTO
DE COMUNICAÇÃO
DA NOVA

NOVA FCSH
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA